

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar

Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich HAQ EVAZIGA TUZILADIGAN STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMALARINING KUNDALIK HAYOTDA TUTGAN O'RNI VA ILMIY TAHLILI.....	5
2. Хошимова Юлдузхон Олимжонова ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ.....	14
3. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА АСОСЛАРИ.....	23
4. Усмонов Восид Мухаммадиевич МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ НИМАНИ МАН ҚИЛАДИ?.....	33
5. Тулаганова Гулчехра Захитовна ЖИНОЯТ СУДЛОВ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АДВОКАТЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ КЕНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ МАСАЛАЛАРИ.....	40
6. Фазилов Фарход Маратович «ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН» В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	52
7. Хо'jayarova Nilufar Nemat qizi SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARGA QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLOV BERGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	59
8. Садуллаев Жахонгир Джамshedович ҲУЖЖАТЛАРНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИШ, СОТИШ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	65
9. Тошниёзов Сардор Уралбаевич АЛОҲИДА ТОИФАДАГИ КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ МОДДАЛАРНИ ЎТКАЗИШ МАҚСАДИНИ КЎЗЛАМАЙ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШ ЖИНОЯТИ ТАРКИБИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	73
10. Suyunboyev Ixom Oybek o'g'li HAQIQAT TUSHUNCHASI VA UNING JINOYAT PROTSESSIDAGI O'RNI.....	83
11. Турсунова Маликахон Улугбековна МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИПЛОМАТОВ.....	89
12. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич КОРРУПЦИЯНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА УНГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	103

Хошимова Юлдузхон Олимжоновна,
 Докторант Ташкентского государственного юридического университета
 E-mail: yulduzkhon.khoshimova@mail.ru

**ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ**

For citation: Khoshimova Yulduzkhon Olimjonovna. CONCEPT, ESSENCE OF TRADEMARKS. NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 4, pp. 14-22

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15334067>

АННОТАЦИЯ

В научной статье рассматриваются вопросы понятия товарного знака и знака обслуживания, их правовая природа, функции товарного знака. Приведена правовая защита товарного знака в области интеллектуальной собственности, интегрируя национальные законодательные акты с международными стандартами. Рассматривается порядок подачи и регистрации товарного знака и знака обслуживания по национальному законодательству и международным соглашениям, международное регулирование в области товарного знака, а также его правовые основы.

Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, правовая охрана, правовая экспертиза, регистрация.

Xoshimova Yulduzxon Olimjonovna,
 Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti
 E-mail: yulduzkhon.khoshimova@mail.ru

**TOVAR BELGILARINING TUSHUNCHASI, MOHIYATI. MILLIY VA XALQARO
 STANDARTLAR**

ANNOTATSIYA

Ilmiy maqolada tovar belgisi va xizmat ko'rsatish belgisi tushunchalari, ularning huquqiy tabiati, tovar belgisining vazifalari masalalari ko'rib chiqiladi. Intellektual mulk sohasidagi tovar belgisining huquqiy himoyasi milliy qonunchilik aktlarini xalqaro standartlar bilan integratsiya qilgan holda keltirilgan. Milliy qonunchilik va xalqaro bitimlar bo'yicha tovar belgisi va xizmat ko'rsatish belgisini berish va ro'yxatdan o'tkazish tartibi, tovar belgisi sohasidagi xalqaro tartibga solish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tovar belgisi, xizmat ko'rsatish belgisi, huquqiy himoya, huquqiy ekspertiza, ro'yxatdan o'tkazish.

Khoshimova Yulduzkhon Olimjonovna,
 PhD student at Tashkent State University of Law

CONCEPT, ESSENCE OF TRADEMARKS. NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS

ANNOTATION

The scientific article deals with the concept of trademark and service mark, their legal nature, functions of a trademark. Legal protection of trademark in the field of intellectual property is given, integrating national legislative acts with international standards. The procedure for filing and registration of trademark and service mark under national legislation and international agreements, international regulation in the field of trademark, as well as its legal basis, is considered.

Keywords: trademark, service mark, legal protection, legal examination, registration.

В условиях рыночной экономики специализированное производство и применение специфической информации о реализуемых товарах, услугах и их производителях, ориентированной на общество, является одним из ключевых направлений деятельности хозяйствующих субъектов. Актуальность данного направления подчеркивает необходимость создания правового механизма, который будет защищать права и интересы всех участников рыночных отношений. Существующая система средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с использованием этих объектов.

Роль товарных знаков в современном мире сложно переоценить. Они способствуют реализации потребительского выбора, продвижению товаров и услуг и, как следствие, развитию честной конкуренции и рыночной транспарентности. Коммерческая ценность таких средств индивидуализации возрастет. Все больше число компаний рассматривают их в качестве ключевых корпоративных активов [1].

Товарный знак относится к средствам индивидуализации и закрепляется ст. 1102 Гражданского кодекса Республики Узбекистан как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, наряду с такими объектами интеллектуальной собственности, как фирменные наименования, географические указания, наименования места происхождения товаров, коммерческие обозначения [2]. В то же время Гражданский кодекс Республики Узбекистан имеет понятие "знак обслуживания", которое обозначает символ, способный различать услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от аналогичных услуг других. Закон устанавливает, что нормы, касающиеся товарных знаков, также распространяются на знаки обслуживания, что подчеркивает идентичность их правового регулирования. В данной работе термин «товарный знак» будет интерпретироваться в соответствии с установленной законодательной позицией — в расширительном смысле, включая в его определение и знаки обслуживания.

Товарные знаки и знаки обслуживания являются наиболее распространенными средствами в рамках рассматриваемой группы. Товарный знак признается обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; знаком обслуживания признается обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Товарный знак, представляя собой средство индивидуализации продукции, производимой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, товарный знак занимает особое положение среди других средств индивидуализации. Товарный знак является одним из первых средств индивидуализации в истории, получивших правовую охрану и широкое применение в коммерческой деятельности. Одними из первых его прообразов, как отмечается в юридической литературе, являлись так называемые знаки собственности или владельческие знаки – «тамга» и «клеймо» [3]. Такие знаки, в частности, применялись фермерами и купцами. Фермеры клеймили свой скот для того, чтобы его можно

было легче отличать от животных других фермеров. Купцы маркировали свои товары перед морской перевозкой, для того чтобы в случае кораблекрушения спасенный товар можно было легко отыскать и вернуть обратно [4]. Хотя эти знаки начали выполнять функцию индивидуализации, они все еще не были полноценными товарными знаками, поскольку индивидуализация не преследовала цели торговли и различения продукции покупателями, а использовалась исключительно для обозначения владельца.

С развитием ремесленного производства клеймо, указывающее на собственника изделия, стало символом, индивидуализирующим продукцию на рынке и свидетельствующим о ее определенном качестве, известном покупателям. Это происходило потому, что покупатели обращали внимание на происхождение товаров, так как качество изделий варьировалось в зависимости от мастера. В средние века существовали купеческие гильдии — торговые организации, заинтересованные в обеспечении высоких стандартов качества продукции своих членов, когда гильдии ремесленников и торговцев регулировали качество изделий и использовали знаки для подтверждения происхождения. Для упрощения определения источников низкокачественных изделий гильдии требовали от своих участников размещения специальных идентификационных знаков на товарах. Эти знаки также использовались в фискальных целях и служили средством ограничения доступа на рынок для других продавцов. С начала второй половины XIX века товарные знаки стали объектом законодательного регулирования в зарубежных странах как средство идентификации производимой продукции.

Следует отметить, что в литературе также используется понятие «маркетинговые обозначения». Под маркетинговыми обозначениями С.А. Судариков предлагает рассматривать «указание участников рыночных отношений, в частности, производителей и выпускаемых ими товаров, организаций и лиц, оказывающих или представляющих услуги (бытовые, социальные, транспортные, финансовые, инновационные, инвестиционные, консалтинговые и т.д.)» [5].

Так, Г.Ф. Шершеневич под товарным знаком понимал: «те наружные отметки, которыми купец стремится отличать в глазах потребителей свои товары от товаров всякого другого купца» [6]. С.И. Раевич рассматривал товарные знаки в качестве постоянных знаков, являющихся «все же чем-то извне прикрепленным, приданным товару, но отнюдь не составляющим часть его самого» [7].

В.М. Сергеев писал, что товарный знак является «обозначением, используемым в установленном порядке для маркировки определенных видов товаров с целью их рекламы и отличия от однородных товаров других предприятий» [8].

Индивидуализирующая или, как её ещё именуют в юридической литературе, — отличительная [9], идентификационная [10] функция товарного знака, обеспечивает отличие и выделение в гражданском обороте продукции одного производителя из массы других аналогичных товаров других производителей. Говоря о функциях товарного знака, В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М. Денисов отмечают, что его «первой функцией является идентификационная, обеспечивающая выделение товара среди других подобных и указывающая на источник его происхождения [10].

Наряду с проявлениями знаковой природы товарный знак обладает и своей собственной спецификой как социальная реальность и как правовая категория, характеризующаяся в первую очередь соответствующим понятием и признаками. Остановимся вначале на характеристике товарного знака как социальной реальности.

В большинстве случаев производители товаров, стремящиеся к успешной продаже своей продукции, намеренно используют заметные, легко воспринимаемые и запоминающиеся обозначения. Однако даже в тех ситуациях, когда они этого не делают, покупатели способны самостоятельно выявить и запомнить характерные внешние черты, что позволяет им безошибочно выбрать нужный товар. Обозначение, укоренившееся в сознании неопределенной группы людей — как реальных, так и потенциальных покупателей, становится ассоциированным в общественном сознании с наличием у данного товара специфических

потребительских свойств, обусловленных его происхождением. Со временем это обозначение фактически превращается в товарный знак по мере его интеграции в общественное сознание.

Как отмечал Е.А. Суханов, Функциями товарных знаков являются: индивидуализация товаров (работ, услуг); рекламирование; информирование о качестве товара [12].

С точки зрения функции индивидуализации, товарный знак предназначен для выделения конкретных товаров или услуг среди аналогичных предложений в соответствующем классе. Таким образом, обозначения, которые стали общепринятыми для обозначения товаров определенного типа (например, мебель или газеты), не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Товарный знак служит для привлечения внимания потребителей. С течением времени, по мере продвижения товаров или услуг на рынке, данный знак становится все более узнаваемым, что, в свою очередь, способствует увеличению объемов продаж. Это и является его рекламной функцией. Рекламная функция предоставляет возможность с помощью товарного знака распространять информацию о производителе и его продуктах, а также формировать и поддерживать интерес к ним, что в свою очередь способствует приданию товару известности среди потребителей.

Функция информирования о качестве товаров связана с тем, как потребители воспринимают товары (работы, услуги), производимые или реализуемые под конкретным товарным знаком. Следовательно, товарный знак начинает выполнять эту функцию не с момента его государственной регистрации, а с того времени, когда в сознании потребителей он начинает ассоциироваться с определенными качественными характеристиками соответствующего товара (работы, услуги).

Следует заметить, что помимо указанных функций товарного знака в иностранной юридической литературе о товарных знаках также указывается на главенство гарантирующей функции товарного знака. Так, А. Мичелс, А. Норрис отмечают, что основной функцией товарного знака является предоставление покупателю гарантии подлинности маркированного продукта, дающей возможность покупателю отличить такой товар от других товаров иного происхождения[13].

Гарантийная функция, в-первую очередь, предоставляет потребителю гарантию качества, подтверждает наличие определенных полезных свойств товара. В процессе становления товарного знака как инструмента индивидуализации, его гарантийная функция проявляется в полной мере лишь после достижения товаром, маркируемым данным знаком, определенного уровня известности и репутации на рынке.

Охранительная функция товарного знака заключается в информировании третьих лиц о запрещении использования ими зарегистрированного обозначения без разрешения правообладателя. Охранительную функцию также именуют в литературе ограничительной [14] или защитной [14].

Изучение норм гражданского законодательства, регулирующих правоотношения, связанные с товарными знаками, позволяет выделить ключевые признаки, определяющие их статус самостоятельного объекта гражданских прав. К таким признакам относятся: 1) обозначение: Товарный знак представляет собой уникальное обозначение, отличающее товар или услугу от аналогичных товаров и услуг других производителей; 2) новизна: Обозначение должно быть новым, то есть не использоваться ранее для идентификации аналогичных товаров или услуг на рынке; 3) различительная способность: Обозначение должно быть способно визуально или ассоциативно отличать товар или услугу от конкурентов; 4) регистрация в установленном порядке: Законодательство требует обязательной регистрации товарного знака для получения исключительного права на его использование.

Данные признаки в совокупности формируют правовую природу товарного знака как самостоятельного объекта гражданских прав, наделенного определенным комплексом прав и обязанностей.

Правовая защита товарного знака осуществляется на основании его регистрации в соответствии с национальными законами, а также в рамках международных соглашений, участником которых является регистрирующий орган. Правообладателю товарного знака предоставляется исключительное право на законное использование в любой форме и любым способом по своему усмотрению. В Республике Узбекистан правовая охрана товарных знаков регулируется Законом Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее по тексту – ЗРУ 267-II), а также Приказом директора Государственного патентного ведомства Республики Узбекистан «Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания».

Регистрация товарных знаков в Республике Узбекистан может осуществляться в двух режимах: ускоренном и стандартном. Ускоренная регистрация занимает один месяц, в то время как стандартный процесс занимает от шести до семи месяцев. В процессе регистрации товарные знаки подлежат формальной и государственной экспертизе, в ходе которой эксперты проверяют их соответствие законодательным требованиям. Длительность регистрации товарных знаков объясняется тем, что они могут быть зарегистрированы как в стране их происхождения или использования, так и под международной защитой в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации товарных знаков от 27 июня 1989 года[16]. Таким образом, если заявитель подает заявку на регистрацию товарного знака, который уже имеет международную регистрацию, он имеет право в течение шести месяцев подать заявку на регистрацию товарного знака в своей стране. В этом случае первоначальный заявитель не сможет стать правообладателем данного товарного знака. При этом следует учитывать, что товары заявителя, который запрашивает правовую охрану товарного знака в стране другого заявителя, чья заявка находится на стадии экспертизы, должны быть однородными, то есть относиться к одним и тем же классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)[17].

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан гарантируется защита прав владельцев товарных знаков. Основным нормативным актом в данной области является Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Кроме того, постановление Кабинета Министров Узбекистана от 19 сентября 2023 года устанавливает административный регламент для предоставления государственных услуг по регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Данный регламент охватывает процесс регистрации товарного знака, включая этапы подачи заявок, уплаты пошлин, проведения экспертиз и принятия решений.

Процесс регистрации товарного знака в Республике Узбекистан начинается с подачи заявки. Заявка может быть подана резидентами через информационную систему Министерства юстиции или Единый портал интерактивных государственных услуг Узбекистана. Нерезиденты могут подать заявку через информационную систему Министерства юстиции или по почте. В заявке должны быть указаны заявление, изображение товарного знака, список товаров и услуг по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), а также документы, подтверждающие права на использование элементов, если такие имеются.

Заявители обязаны оплатить патентную пошлину. Для физических лиц размер пошлины составляет 4-кратный размер базовой расчетной величины (БРВ) за один класс МКТУ и 50% БРВ за каждый дополнительный класс. Для юридических лиц — 6-кратный размер БРВ за один класс и 1-кратный размер БРВ за каждый дополнительный класс. Этот платежный документ предоставляется одновременно с подачей заявки.

После подачи заявки начинается формальная экспертиза, которая проводится в течение 30 дней с даты подачи. На этом этапе проверяется наличие и правильность оформления документов. Затем проводится экспертиза заявленного обозначения, которая длится до семи месяцев и оценивает соответствие знака требованиям законодательства, уникальность и отсутствие сходства с уже зарегистрированными знаками.

В случае положительного результата экспертизы товарный знак вносится в Государственный реестр, и заявитель получает свидетельство о регистрации. Для этого заявителю необходимо уплатить пошлину за регистрацию, публикацию и выдачу свидетельства: 1,2-кратный размер БРВ для физических лиц и 2,4-кратный размер БРВ для юридических лиц. Данные платежи должны быть произведены в течение трех месяцев с момента отправления решения экспертизы или решения Апелляционного совета о признании товарного знака общеизвестным на территории Республики Узбекистан.

Узбекистан также является участником Парижской конвенции о промышленной собственности и Мадридского протокола о международной регистрации товарных знаков, что позволяет обеспечить международную охрану товарных знаков. Парижская конвенция предоставляет заявителям из стран-участниц право приоритета, позволяя подать заявку в других странах в течение шести месяцев с даты первой подачи заявки. Это особенно важно для защиты прав на товарные знаки в международном контексте, обеспечивая возможность охраны в нескольких юрисдикциях на основе одной первоначальной заявки. Конвенция обязывает страны-участницы предоставлять иностранным заявителям такой же режим, как и собственным гражданам, что значительно упрощает процесс регистрации и защиты товарных знаков для международных компаний.

Мадридский протокол упрощает процесс регистрации товарных знаков в нескольких странах посредством одной международной заявки. Владелец товарного знака может подать заявку через национальное ведомство, которое затем передает ее в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В Узбекистане, согласно административному регламенту, международные заявки рассматриваются аналогично национальным заявкам, с дополнительными проверками на соответствие требованиям законодательства. Это позволяет владельцам товарных знаков защищать свои права на международном уровне, минимизируя бюрократические сложности и расходы.

Процесс экспертизы заявок на товарные знаки в Узбекистане включает два этапа: формальную и субстантивную экспертизу. Формальная экспертиза направлена на проверку полноты и корректности предоставленных документов. Субстантивная экспертиза включает проверку уникальности и отсутствия конфликтов с уже зарегистрированными знаками. При обнаружении несоответствий или конфликтов с другими знаками заявителю направляется запрос с предложением предоставить дополнительные материалы или внести изменения в заявку.

Регистрация товарного знака в Государственном реестре обеспечивает его владельцу исключительные права на использование знака в отношении указанных товаров и услуг. Владелец может передать права на использование знака третьим лицам путем заключения лицензионного договора. Регистрация таких договоров также подлежит государственной пошлине, размеры которой зависят от количества товарных знаков, указанных в договоре.

Для поддержания регистрации товарного знака в силе необходимо периодически продлевать срок действия свидетельства. За продление срока действия также взимается государственная пошлина, размеры которой варьируются в зависимости от количества классов МКТУ и статуса заявителя (физическое или юридическое лицо).

Узбекистан активно развивает правовую систему в области интеллектуальной собственности, интегрируя национальные законы с международными стандартами. Принятие административного регламента по регистрации товарных знаков, участие в Парижской конвенции и Мадридском протоколе подчеркивают стремление страны к созданию благоприятных условий для защиты прав интеллектуальной собственности. Эти меры способствуют защите интересов владельцев товарных знаков, стимулируют развитие бизнеса и привлекают международные инвестиции.

Правовая охрана товарного знака и возникновение исключительного права на него связаны с государственной регистрацией товарного знака, которая осуществляется Центром по интеллектуальной собственности. Процедура государственной регистрации товарного знака включает в себя следующие стадии:

- подача заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- экспертиза заявки;
- внесение данных о товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков и выдача свидетельства на товарный знак;
- публикация сведений о государственной регистрации товарного знака.

Заявка на товарный знак должна быть как полной, так и уникальной. В отношении полноты она должна содержать все необходимые документы: заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, само заявляемое обозначение с его описанием, а также список товаров, для которых запрашивается государственная регистрация товарного знака. Что касается индивидуальности, заявка должна подаваться на один конкретный товарный знак. При подаче заявки может быть установлен более ранний конвенционный приоритет. Конвенционный приоритет представляет собой приоритет, который определяется по дате подачи первой заявки на регистрацию товарного знака в одном из государств, являющихся участниками Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Это возможно при условии, что заявка на государственную регистрацию товарного знака в Республике Узбекистан подана в Центр по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с момента подачи указанной первой заявки. В связи с тем, что материалы заявки становятся публичными с момента их подачи в регистрирующий орган, данное правило служит защитой для правообладателя от возможности, когда иное лицо подаст заявку на регистрацию идентичного или схожего до степени смешения обозначения в другом государстве, являющемся участником Парижской конвенции.

Вопрос о правовой охране товарных знаков и их приоритете в контексте выставок и регистрации является актуальным в области интеллектуальной собственности. Согласно Парижской конвенции, товарный знак, представленный на официальных выставках, может получить приоритет по дате начала открытого показа, что позволяет защитить интересы заявителя, даже если заявка на регистрацию еще не подана. Это условие подразумевает, что заявка на товарный знак должна быть подана в течение шести месяцев с даты начала выставки, чтобы обеспечить охрану с момента приоритета, а не с момента регистрации[18].

Важным аспектом является то, что в процессе подачи заявки на товарный знак проводятся две экспертизы: формальная и по существу. Формальная экспертиза проверяет соответствие заявки установленным требованиям, тогда как экспертиза по существу оценивает сам знак на предмет его способности выполнять функции индивидуализации товаров и услуг[19]. Это подчеркивает необходимость тщательной подготовки заявки и понимания правовых норм, касающихся товарных знаков.

Важно отметить, что товарные знаки могут быть защищены как зарегистрированные, так и незарегистрированные, что создает дополнительные возможности для их владельцев[20]. Таким образом, понимание механизмов защиты и приоритета товарных знаков является ключевым для успешной деятельности в сфере интеллектуальной собственности.

Таким образом, система правовой охраны товарных знаков, включая выставочный приоритет и процесс экспертизы, играет важную роль в защите интересов правообладателей и способствует развитию конкурентной среды на рынке.

Также может возникнуть ситуация, когда обозначение представляется общественности как средство индивидуализации конкретного товара (работы, услуги), при этом заявка на государственную регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака еще не была подана. В этом случае приоритет товарного знака, размещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, проводимых на территории одного из государств – участников Парижской конвенции, может определяться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), при условии, что заявка на товарный знак подана в Центр по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с этой даты. Если обозначение было зарегистрировано впоследствии на основе поданной заявки как товарный знак, охрана данному знаку предоставляется не с даты государственной регистрации товарного знака, а с даты приоритета. В отношении заявки на товарный знак последовательно

проводятся две экспертизы: формальная экспертиза и экспертиза по существу обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

Формальная экспертиза подразумевает проверку наличия всех необходимых документов в заявке и осуществляется в течение месяца с момента ее подачи. Экспертиза заявленного обозначения включает в себя анализ представленного знака на предмет отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации, а также определение приоритета товарного знака. В соответствии с решением о государственной регистрации товарного знака, в течение месяца после получения документа об оплате пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства, Центр по интеллектуальной собственности производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре. Свидетельство на товарный знак выдается в течение месяца с момента регистрации. Информация о государственной регистрации товарного знака незамедлительно публикуется в официальном бюллетене.

Международная регистрация товарного знака. Получение правовой охраны товарного знака возможно и путем осуществления его международной регистрации на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891 г.[21]. Лицо, зарегистрировавшее товарный знак в стране происхождения, являющейся участницей Мадридского соглашения, может обеспечить международную регистрацию своего товарного знака, т.е. правовую охрану во всех странах – участницах данного соглашения, путем подачи соответствующей заявки. Заявка подается через ведомство по регистрации товарных знаков страны происхождения в международное бюро ВОИС (г. Женева), которое удостоверяет, что данные, приведенные в заявке, соответствуют данным национального реестра. В Узбекистане таким ведомством является Центр по интеллектуальной собственности. Международное бюро немедленно по получении заявки регистрирует соответствующий товарный знак. Датой регистрации считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения при условии, что международное бюро получило заявку в течение двух месяцев, считая с даты этой подачи. Товарному знаку в каждой стране – участнице Мадридского соглашения предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Согласно Протоколу к Мадридскому соглашению, который был принят 28 июня 1989 года[15], существует возможность подачи заявки на международную регистрацию товарного знака не только на основе уже существующей регистрации в национальном ведомстве, но и на основании подачи заявки на национальную регистрацию. В этом случае национальное ведомство должно подтвердить, что материалы национальной заявки соответствуют материалам международной заявки. Это расширяет возможности для владельцев товарных знаков и упрощает процесс их международной защиты[11].

Таким образом, международная регистрация товарного знака в рамках Мадридского соглашения предлагает владельцам значительные выгоды, включая упрощение процесса регистрации и возможность одновременно защищать свои права в нескольких государствах. Это особенно важно в условиях глобализации и роста международной торговли, где защита интеллектуальной собственности приобретает всё большее значение.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Новоселова Л.А. Права на товарный знак : монография, М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2023. С. 7 (Novoselova L.A. Trademark rights: monograph, M.: NORMA, INFRA-M, 2023. P. 7)
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан (часть третья). Профессиональные комментарии. Т. 1. – Т.: Министерство юстиции Республики Узбекистан, Vektor-Press, 2010. – 465 с. (Commentary to the Civil Code of the Republic of Uzbekistan (part three). Professional comments. T. 1. – T.: Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Vektor-Press, 2010. – 465 p.)

3. Право интеллектуальной собственности: учебник/под ред. И.А. Близнаца. – М.: Проспект, 2011. – С. 325. (Intellectual property law: textbook/edited by I.A. Bliznets. – М.: Prospect, 2011. – P. 325.)
4. L. Bently and B. Sherman. Intellectual property law. – 3rd. ed. 2009. p.711. (L. Bentley and W. Sherman. Intellectual property rights. – 3rd edition, 2009. p. 711.)
5. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – М.: Проспект, 2011. – С. 224. 5 Там же. С. 224. (Sudarikov S.A. Intellectual Property Law: textbook. – М.: Prospect, 2011. – P. 224. 5 Ibid. P. 224.)
6. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). – М., Спарк, 1994. – С. 179. (Shershenevich G. F. Textbook of commercial law (based on the 1914 edition). – М., Spark, 1994. – P. 179.)
7. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. – Л.: Госиздат, 1926. – С.15. (Raevich S.I. Exclusive rights. Right to trademarks, industrial designs, inventions, copyright. – L.: Gosizdat, 1926. – P.15.)
8. Сергеев В.М. Экспертиза товарных знаков. – Л.: Издательство ЛГУ, 1984. – С. 10. (Sergeev V.M. Trademark examination. – L.: Leningrad State University Publishing House, 1984. – P. 10.)
9. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: Гражданскоправовой аспект. – М.: Статут, 2007. – С. 76. (Gulbin Yu.T. Exclusive rights to means of individualization of goods – trademarks, service marks, names of places of origin of goods: Civil law aspect. – М.: Statut, 2007. – P. 76.)
10. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика применения: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2002. – С. 78 – 80. (Belov V.V., Vitaliev G.V., Denisov G.M. Intellectual property. Legislation and practice of application: Textbook. – М.: Jurist, 2002. – P. 78 – 80.)
11. Е.А.Царегородцев, Rights of Trademark and Service Mark Holders and Civil Law Protection Thereof, Legal Education and Science, 2017 (Е.А. Tsaregorodtsev, Rights of Trademark and Service Mark Holders and Civil Law Protection Thereof, Legal Education and Science, 2017)
12. Суханов Е.А. Российской гражданское право. М., 2011. с.864 (12. Sukhanov E.A. Russian civil law. М., 2011. p.864)
13. A. Michaels with A. Norris. A practical approach to trade mark. 4th. ed. 2010. P. 6. (A. Michaels with A. Norris. And I practiced approach to trade mark. 4t. units 2010. P. 6.)
14. Гришаев С.П. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Системы КонсультантПлюс, 2005. –С.77 (Grishaev S.P. Commentary on the Law of the Russian Federation “On Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin of Goods” // ConsultantPlus Systems, 2005, P 77.)
15. <https://lex.uz/ru/docs/1345387>
16. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/311849>
17. <https://lex.uz/uz/docs/2119692>
18. М.Н.Панкова. Protection of trade marks: types and regulation. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021 (M.N.Pankova. Protection of trade marks: types and regulation. Bulletin of the O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2021)
19. А.П. Вороничев. Злоупотребление правом при использовании товарного знака, ТРНиО, 2023 (A.P. Voronichev. Abuse of rights when using a trademark, TRNiO, 2023)
20. А.Батухтин. Trademark and its legal protection in conditions of developing technologies, Young Scientist, 2019 (A. Batukhtin. Trademark and its legal protection in conditions of developing technologies, Young Scientist, 2019)
21. https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/madrid-gp/trt_madrid_gp_002ru.pdf

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000